

УДК 336.774.59

**МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА****METHODS OF THE ASSESSMENT OF CREDIT RISKS IN COMMERCIAL BANK WITHIN
IMPLEMENTATION OF CREDIT PROCESS**©*Караваяева Ю. С.**канд. экон. наук**Брянский государственный университет**им. акад. И. Г. Петровского**г. Брянск, Россия, bryanskgu@mail.ru*©*Караваяева Ю.**PhD, Petrovsky Bryansk state university**Bryansk, Russia, bryanskgu@mail.ru*©*Лысак Е. В.**Брянский государственный университет**им. акад. И. Г. Петровского**г. Брянск, Россия, bryanskgu@mail.ru*©*Lysak Ye.**Petrovsky Bryansk state university**Bryansk, Russia, bryanskgu@mail.ru*

Аннотация. В статье исследуются проблемы управления и оценки кредитных рисков в коммерческом банке. Выделено пять основных сфер кредитного процесса, определены факторы кредитного риска, методы управления кредитным риском, рассмотрены объективные и субъективные методики анализа и оценки кредитных рисков, а также очерчены основные способы снижения рисков по кредитам в коммерческом банке.

Основные методы исследования: формально–логический, системно–структурный, аналогии, обобщения и др.

В процессе работы были выделены основные составляющие кредитного процесса в коммерческом банке и способы эффективного функционирования кредитной организации в условиях риска.

Abstract. In article problems of management and an assessment of credit risks in commercial bank are investigated. Five main spheres of credit process are allocated, factors of credit risk, methods of management of credit risk are defined, objective and subjective techniques of the analysis and an assessment of credit risks are considered, and also the main ways of decrease in risks on the credits in commercial bank are outlined.

Main methods of research: formal and logical, system and structural, analogies, generalizations, etc.

In the course of work the main components of credit process in commercial bank and ways of effective functioning of credit institution in the conditions of risk have been allocated.

Ключевые слова: кредитный процесс, кредитный риск, методы оценки, способы снижения кредитного риска.

Keywords: credit process, credit risk, assessment methods, ways of decrease in credit risk.

Основным содержанием работы коммерческого банка в ходе реализации операций по кредитованию считается управление кредитным риском, которое включает все стадии данной деятельности, начиная с рассмотрения кредитной заявки потенциального заемщика и заканчивая непосредственной выдачей кредита, а также рассмотрения возможности возобновления либо пролонгации кредитования. Процесс управления кредитным риском составляет органичную часть управления процессом кредитования в целом.

Управление кредитным риском допустимо рассматривать как одну из стратегий, применяемую при реализации кредитной деятельности в условиях риска. В ходе функционирования банк вынужден делать выбор между избеганием риска, принятием риска либо управлением риском. Избегание риска подразумевает отказ от всех актов, связанных с риском. Принятие риска означает реализацию деятельности до тех пор, пока негативные последствия от наступивших рисков не приведут к невозполнимым потерям. В процессе управления риском отдается предпочтение одной из возможных альтернатив: взять на себя риск, отказаться от действий, связанных с риском, либо использовать мероприятия по снижению степени воздействия риска на основе предварительной оценки риска. Характерной чертой управления риском считается достижение поставленных задач при помощи разработки научно обоснованной организационной процедуры, систематически проводимой и носящей объективный характер. Однако в процессе своей работы коммерческий банк всегда преследует цель по получению прибыли от кредитной операции, поэтому он всегда рискует [1, с. 160].

Чтобы глубже понять роль и значение процесса управления кредитным риском в общей структуре кредитного процесса необходимо рассмотреть внутреннее содержание данного процесса как вида деятельности, отличающейся своими характерными особенностями.

Виды деятельности связанной с осуществлением кредитных операций различаются в зависимости от состава кредитного риска и причин, вызывающих реализацию подобных видов кредитного риска, от характера служебных обязанностей выполняемых персоналом банка, определенным разнообразием объектов, принципов организации, целей деятельности.

Основу процедуры банковского кредитования составляет деятельность, характерная для процесса прямой реализации операций по кредитованию, а также деятельность, сконцентрированная на осуществлении выполнения данных операций наиболее результативным способом. Процесс по кредитованию состоит из пяти основных областей. Первая сфера затрагивает непосредственное осуществление кредитных операций. К ним относится взаимосвязь с клиентами, то есть кредитование отдельных заемщиков, анализ документов, заключение договоров на кредитование, фиксация прецедентов кредитных сделок и т. п. Вторая связана с процессом управления комплексом конкретных кредитов, то есть кредитным портфелем банка. Третья включает разработку инструктивно-методологической основы должностных инструкций, регламентирующих последовательность и содержание исполнения сотрудниками своих обязанностей, непосредственно принимающих участие в процессе кредитования. Четвертая сфера по управлению деятельностью работников кредитного отдела банка, выполняющего кредитные и операции по управлению кредитным портфелем банка, а также деятельность, которая является обеспечивающей по отношению к первым двум категориям сотрудников. Пятая сфера отвечает за принятие решений о предоставлении кредита либо отказе от выдачи кредита, изменении условий кредитного договора, пролонгации

кредитов, выборе способов реструктуризации долгов, мерах влияния на недобросовестных заемщиков и т. п. [4].

Кредитный риск состоит из риска конкретного заемщика и риска кредитного портфеля. Кредитный риск может быть обусловлен факторами, которые носят как внешний, так и внутренний характер по отношению к кредитному учреждению. Факторы, обусловленные внешним воздействием, связаны с вероятностью наступления кредитного риска по причине, не зависящей от деятельности сотрудников кредитного отдела банка. Заемщик может не расплатиться по своим долгам вне зависимости от добросовестных действий персонала банка. В противовес им, факторы, связанные с внутренними причинами, объясняются ошибками сотрудников, допущенными в процессе оформления кредитных документов, погрешностями при оценке кредитоспособности заемщика, нарушениями должностных инструкций и просчетами, содержащимися в самих правилах осуществления кредитования. Характеристика внутренних и внешних факторов, порождающих кредитный риск, отражена в Таблице 1 [2, с. 298–301].

Таблица 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ФАТОРОВ КРЕДИТНОГО РИСКА

<i>Вид кредитного риска</i>	<i>Внутренние факторы кредитного риска</i>	<i>Внешние факторы кредитного риска</i>
Риск индивидуального заемщика	Погрешности персонала, спровоцированные допущенными отклонениями от должностных инструкций при проведении операций по кредитованию	Отказ заемщика осуществить свои обещания согласно кредитному договору по причине недобросовестности или отсутствия такой возможности (в результате ухудшения финансового положения)
	Злоупотребления сотрудников кредитного отдела банка	
	Методологические ошибки, содержащиеся в должностных инструкциях	
Риск кредитного портфеля		Достижение значения показателя эффективности кредитного портфеля ниже запланированного уровня по причине несоблюдения заемщиками данных обещаний

Таким образом, управлению в рамках кредитного процесса подлежат следующие виды объектов: кредитный риск конкретного заемщика, обусловленный внешними и /или внутренними факторами, и кредитный риск портфеля банка, обусловленный внутренними и / или внешними факторами.

При невозможности свести риск к нулю, главной целью управления риском выступает снижения степени его негативного влияния. Перед персоналом кредитного отдела банка ставится задача сократить объемы потерь вследствие наступления кредитного риска, снизив их до допустимого для банка уровня, выступающего естественной платой за совершение активных операций. Учитывая вышесказанное, определим управление кредитным риском в коммерческом банке как организованное влияние управляющего субъекта (персонал кредитного отдела, проводящий работу по кредитованию заемщиков, а также руководящий персонал) на объект управления (кредитный риск; деятельность сотрудников, задействованных в кредитных

операциях) с целью уменьшения (поддержания на допустимом уровне) показателей кредитного риска банка [1, с. 107].

В настоящий момент в отечественных банках применяют три метода управления кредитным риском:

1. директивное управление — когда банковским руководством принимается решение о целесообразности проведения операции, исходя из оценки предполагаемых рисков;
2. лимитированные операции — применение ограничений на отдельные группы операций по типу и по лицам, несущих непосредственную ответственность за их выполнение;
3. ограничение рисков — применение механизмов оценки эффективности с учетом фактора риска.

Относительно преимуществ того или иного метода сложно определить. Прямое управление риском дает положительные результаты при малом количестве проводимых операций, в небольшом банке, либо при проведении крупных операций, допустим с VIP-клиентами. Одновременно с этим лимитирование дает возможность увеличить оперативность принятия управленческих решений и ответственность непосредственных исполнителей. Важнейшей стадией управления кредитным риском с точки зрения обеспечения и поддержания финансовой устойчивости выступает анализ риска. Процесс анализа риска кредитования ставит своей целью дать количественную характеристику убытков по каждой ссуде, по каждому заемщику или портфелю. Этот процесс в современном банковском деле принято называть рейтинговой оценкой кредитного риска. Система рейтинговой оценки должна быть построена так, чтобы обеспечить менеджмент кредитной организации данными для внутренней и внешней отчетности и статического анализа. Методика анализа риска должна обеспечить объективность оценки, независимость от личной позиции кредитного менеджера, в противном случае методика становится бесполезной.

В данный момент методики анализа кредитных рисков делят на так называемые объективные и субъективные.

Объективная методика анализа основана на данных финансовой отчетности клиента, расчете финансовых коэффициентов с присвоением им весовых коэффициентов. В результате рассчитывается интегрированный показатель, учитывающий уровень финансовых коэффициентов и их влияние на общую оценку риска. К таким показателям относят: коэффициенты ликвидности, платежеспособности, финансового рычага, оборачиваемости и рентабельности. Однозначным преимуществом данной методики является то, что базой расчета служат данные систематического финансового учета и отчетности, а также формализованные методики расчета финансовых коэффициентов, что обеспечивает сопоставимость оценки от периода к периоду. Однако объективные методики не учитывают качество управления в организации–заемщике, состояние отрасли заемщика, рыночную позицию продуктов и услуг заемщика, достоверность и качество финансовой отчетности заемщика. В субъективных методиках данный недостаток преодолевается. Они основаны на применении экспертной оценки анализа финансовой устойчивости и платежеспособности клиента. Оценка дается по тем позициям, которые не поддаются количественной оценке. Недостаток данной оценки в ее субъективизме. Учитывая недостатки каждой методики, менеджеры банков обычно применяют смешанную методику анализа деятельности заемщика. В каждом банке существует собственная процедура анализа. Рассмотрим пример объективной оценки кредитоспособности, с набором показателей, представленным в Таблице 2.

Таблица 2.

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗАЕМЩИКА ПО ДАННЫМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Показатель	Балл
1. Коэффициент текущей ликвидности (К1)	
Менее 1	0
1–1,75	10
1,75–2,5	20
Более 2,5	0
2. Коэффициент быстрой ликвидности (К2)	
Менее 0,5	0
0,5–0,6	10
0,7–1,0	20
Более 1,0	0
3. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К3)	
Более 1,0	0
0,75–1,0	10
Менее 0,75	20
4. Коэффициент автономии (К4)	
Менее 0,3	0
0,3	10
Более 0,3	20
5. Коэффициент маневренности собственного капитала (К5)	
Менее 0,5	0
0,5	10
Более 0,5	20
Максимальное количество	100

Методика субъективной оценки кредитоспособности обычно разрабатывается с учетом особенностей клиентуры конкретной кредитной организации (Таблица 3).

Осуществляя контроль над деятельностью коммерческих банков на предмет соблюдения объемов кредитного риска, Центробанк РФ установил пруденциальные нормы (нормативы) [4]:

- максимального размера риска на одного заемщика ($H6 \leq 25\%$);
- максимального размера крупных кредитных рисков ($H7 \leq 800\%$);
- максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам ($H9 \leq 50\%$);
- совокупной величины риска по инсайдерам банка ($H10 \leq 3\%$).

Проблемным вопросом деятельности любого банка перед решением о выдаче кредита является объективная оценка кредитоспособности заемщика и максимального кредитного риска (Н6) по активным операциям банка.

Н6 — максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков — устанавливается в процентах от капитала банка (К), то есть это отношение совокупной суммы кредитов, гарантий, поручительств, предоставленных банком одному или группе взаимосвязанных заемщиков ($K_{рз}$), к капиталу банка (К).

Норматив Н6 рассчитывается по выданным кредитам, а также по ценным бумагам по каждому эмитенту, в долговые обязательства которого произведены вложения, включая

государство (отдельно по каждому органу власти и местному органу самоуправления), т. е. $H6 = \frac{Kpз}{K} \times 100$. Максимальное значение H6 — 25%.

Таблица 3.

АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО РИСКА ПО СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ

<i>Категория качества кредита</i>	<i>Оценки</i>
I Категория Высшее качество	Стабильность доходов, хорошее финансовое состояние, высокая ликвидность, положительная кредитная история. Наличие альтернативных источников финансирования кредита, вторичных источников погашения кредита. Сильный менеджмент. Благоприятные тенденции развития отрасли заемщика. Высокое качество обеспечения, наличие страховых полюсов, государственных обязательств. Безупречная репутация.
II Категория Хорошее качество	Отдельные характеристики I категории отклоняются от нормы, однако, в целом, заемщик имеет хорошую репутацию.
III Категория Удовлетворительное качество	Финансовое состояние удовлетворительное. Ликвидность хорошая. Доходы устойчивые, но при определенных условиях возможны затруднения при погашении кредита. Низкое качество обеспечения. Альтернативные источники финансирования ограничены. Отсутствует информация о качестве капитала организации и ее акционерах.
IV Категория Неудовлетворительное качество	Доходы не стабильны. Высока доля заемных средств. Ликвидность недостаточна. Существуют потенциальные убытки. Отсутствие информации о достоверности данных финансовой отчетности. Отсутствие кредитной истории. Сомнительное качество капитала.
V Категория Плохое качество	Финансовое состояние и обеспечение не позволяют поддерживать достаточный уровень заимствований. Отсутствует информация об источниках погашения кредита. Низкое качество капитала и ее акционеров.

Взаимосвязанными называются заемщики, связанные между собой экономически и юридически, имеющие общую собственность, взаимные гарантии, обязательства, контролирующее имущество друг друга, а также совмещение одним физическим лицом руководящих должностей. Таким образом, финансовые затруднения, возникшие у одного из заемщиков, обуславливают или делают вероятным возникновение проблем в финансовом плане у других заемщиков [3, с. 71–82].

Основной целью стоящей перед кредитными организациями выступает минимизация рисков кредитования. Для достижения названной цели банки применяют масштабный запас способов, содержащий формальные, полупоформальные и неформальные методы оценки кредитных рисков. Несмотря на то, что современный методический инструментарий призван упростить принятие кредитных решений, он далеко еще не совершенен и даже может, при определенных условиях, дезориентировать специалистов по кредитованию. Подобные обстоятельства характерны также для самого механизма ликвидации рисков, который подобно первому, основан на детальных расчетах, схемы которых могут включать методологические дефекты и недочеты.

Обратимся к некоторым проблемам, которые могут возникнуть в аналогичных ситуациях. В отношении методов оценки кредитных рисков для юридических лиц актуальны те же проблемы, что и для физических. Так, при прогнозировании вероятности банкротства заемщика банковскими аналитиками применяются многофакторные модели, представляющие собой

процедуру взвешивания основных показателей деятельности кредитуемого юридического лица. Далее полученный интегральный показатель сравнивается со своими эталонными значениями (их может быть несколько). По итогам сравнения производится конечное заключение о платежеспособности хозяйственного объекта.

В данном случае возникает дилемма по отбору состава и числа взвешиваемых частных показателей. Решение данной проблемы не имеет однозначного ответа. Всегда сложно отобрать совокупность весовых показателей для хозяйствующих субъектов, даже более чем для физических лиц, так как для количественного соизмерения роли и «веса» совершенно различных сторон деятельности организации в данном случае нет вообще никакой объективной основы.

Между тем даже ничтожные отклонения в системе взвешенных показателей в итоге существенно повлияют на конечный результат проводимой экспертизы. Данная угроза в особенности велика, в случае если принять к сведению, что при расчетах отличия между значительной, приемлемой и ничтожно малой вероятностью неплатежеспособности заемщика юридического лица незначительны, они настолько близко примыкают друг к другу, что грани между ними стираются. Практически любые числовые колебания в рассчитанных весовых показателях кредитуемого, могут послужить причиной его перехода из одной более привлекательной для кредитования зоны в менее приемлемую [3, с. 71–82].

Ситуация осложняется присутствием множества разнообразных количественных способов оценки финансового состояния и платежеспособности заемщика, в основе которых лежит определение специальных коэффициентов–индикаторов по данным бухгалтерской отчетности: коэффициенты текущей и срочной ликвидности, обеспеченности собственными источниками финансирования, капитализации, коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент автономии, восстановления платежеспособности, коэффициент защищенности капитала, фондовой капитализации прибыли и т. д. [3, с. 71–82].

Каждый из перечисленных показателей имеет эталонное значение, с которым производится сопоставление его расчетного аналога. Недостаток проявляется в том, что обычно эталонное значение усреднено для всех, как бы «заморожено» и неэластично. Несомненно, оно должно варьироваться в зависимости от отрасли и сферы деятельности, имеющих объективно различную структуру активов и пассивов, а также быть строго привязано к уровню инфляционного роста, поскольку высокий темп инфляции содействует завышению фактических показателей–индикаторов. Следует также обратить внимание на привязку эталонных коэффициентов к региональному аспекту и дифференцировать их в зависимости от отраслевой принадлежности каждой из территорий. Ведь различные регионы располагают далеко не равноценными воспроизводственными условиями и возможностями для сбыта продукции, что отражается на финансовых показателях их деятельности.

Наличие так называемых «конкурирующих» методов оценки финансового состояния и платежеспособности предприятий предопределяет еще одну проблему: результаты анализа, проведенного по разным методикам, зачастую дают принципиально различные результаты. Например, произведя анализ ликвидности баланса отдельных предприятий Брянской области, можно прийти к выводу об их финансовой несостоятельности, в тоже время, применив для расчета ряд многофакторных методик можно диагностировать низкую вероятность их банкротства [2, с. 298–301].

Настолько очевидные несоответствия в полученных результатах оценки кредитных рисков имеют все шансы не только обескуражить, но и полностью запутать каждого из аналитиков. Во избежании логических коллизий следует отдавать предпочтение одному определенному

методу анализа, отдавая себе отчет, при всем при этом, что вероятность значительных просчетов на отдельных отрезках макроэкономического цикла сохранится.

В данной связи можно констатировать, что в настоящее время перед аналитиками коммерческих банков стоит сложная задача по определению того, какую методику и в какое время целесообразно применять для оценки кредитных рисков. Ситуация осложняется еще и тем, что пока не существует никаких объективных критериев для такого упорядочения научно-методического инструментария кредитных институтов.

Коммерческие банки в целях уменьшения кредитного и процентного риска по выдаваемым ссудам часто используют метод дюрации. Он основан на определении дюрации — несоответствия между совокупными значениями процентных активов и процентных пассивов. Процентные пассивы формируются в следствии операции по принятым депозитам и вкладам до востребования (физическими и юридическими лицами). Метод дюрации применяется для портфелей активов и пассивов, но он не используется для определения предполагаемого изменения стоимости капитала банка связанного с вероятным движением процентных ставок. Данный метод еще до конца не освоен и не имеет четкого графика его использования на практике. Для расчета дюрации активного (пассивного) инструмента используются количество периодов и денежный поток в период, рыночная доходность и текущая стоимость активов (пассивов). Можно использовать также статистические методы анализа для оценки данного риска [3, с. 71–82].

Но следует различать риски активного и пассивного портфеля. Перед коммерческими банками стоит задача сократить «разрыв» риска обоих портфелей [1, с. 98].

Для активного портфеля целесообразно определить риски ликвидности, сомнительных средств в кассе, средств, размещенных на рынке межбанковских кредитов, а также определить лимит краткосрочного кредитования, мгновенного расчетного лимита.

Для пассивного портфеля определяют риски счетов ЛОРО, оттока клиентских средств до востребования, оттока средств физических лиц, неисполненной задолженности, привлеченных межбанковских кредитов.

Основой для расчета лимита краткосрочного кредитования выступают единовременные ликвидные активы.

Расчетный однодневный лимит находится по формуле (РОЛ):

РОЛ = однодневные ликвидные активы (нетто) × Коэффициент перестраховки × Коэффициент рейтинга.

Необходимо иметь в виду, что на расчетный лимит краткосрочного кредитования накладывается ограничение в размере 5% среднедневного кредитового оборота по корреспондентскому счету банка в Центробанке. Лимит кредитования кредитной линии (Кл) рассчитывается на основе предполагаемых затрат.

Можно применить следующую схему расчета:

Кл = (производственные затраты + незавершенное производство + остатки готовой продукции + дебиторская задолженность + товары отгруженные) – (кредиторская задолженность + собственные средства).

Проблематичным считается риск оттока средств физических лиц и в целом клиентских средств (средств на счетах юридических лиц). В банковском учете отражаются средства физических лиц по зарплатным проектам, пенсионные начисления, стипендии и т. д. Все эти средства отображаются в кредитных ресурсах ежедневно, но в любое момент они могут быть востребованы владельцем счета, и, следовательно, банк несет риск оттока средств. Определить этот риск можно только приблизительно, беря в расчет фактические данные прошлого периода.

В заключении следует отметить, что управление кредитными рисками требует наличия высочайшей квалификации и профессионализма банковских специалистов, они должны не только владеть основами современного количественного финансового анализа, но и обладать высокой профессиональной интуицией.

Список литературы:

1. Банковские риски: учебник / под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой 3-е изд., испр. и доп. М.: КноРус, 2015. 292 с.
2. Караваева Ю. С. Финансовый механизм региональной инновационной политики // Вестник Брянского государственного университета. 2015. №1. С. 298–301.
3. Караваева Ю. С., Никонец О. Е. Финансовый анализ перспектив развития кредитного банковского сектора в регионе // Вестник НГИЭИ, №1 (56). 2016. С. 71–82.
4. Методика анализа финансового состояния коммерческих банков: Амелин и партнеры, Группа банковского анализа, 2012.

References:

1. Bankovskie riski: uchebnik. Pod red. Lavrushina O. I., Valentsevoi N. I. 3–e izd., ispr. i dop. Moscow, KnoRus, 2015. 292 p.
2. Karavaeva Yu. S. Finansovyi mekhanizm regional'noi innovatsionnoi politiki. Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, 2015, no. 1. pp. 298–301.
3. Karavaeva Yu. S., Nikonets O. E. Finansovyi analiz perspektiv razvitiya kreditnogo bankovskogo sektora v regione. Vestnik NGIEI, no. 1 (56), 2016, pp. 71–82.
4. Metodika analiza finansovogo sostoyaniya kommercheskikh bankov: Amelin i partnery, Gruppya bankovskogo analiza, 2012.

*Работа поступила
в редакцию 16.05.2016 г.*

*Принята к публикации
19.05.2016 г.*